

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Zeynab Mehdiyeva

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

ORCID: 0000-0002-0564-8805

mehdiyevazeynab1@gmail.com

XÜLASƏ

Təhsil siyasətinin özəyi kimi təhsilin keyfiyyətinin prioriteti məktəbəqədər təhsil müəssisəsindən tutmuş təhsil sisteminin bütün səviyyələrində onun idarə edilməsinin səmərəli mexanizmlərinin tapılması problemini son dərəcə actual edir. Uşağın hərtərəfli inkişafı, “mədəni bir insanın” əsaslarının formalaşması və qurulması dövrü kimi məktəbəqədər yaş dövrü öz unikalığı ilə müəyyən edilir.

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi təhsil müəssisələrinin növlərindən biri olmaqla, şübhəsiz ki, uşaqların tərbiyəsi, təhsili və inkişafına vahid diqqət yetirilməsi ilə əlaqədar olub, onların hər birinə xas olan ümumi xüsusiyyətlərə malikdir. Eyni zamanda, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti onlarda saxlanılan uşaqların xüsusi yaş həddinə görə digər təhsil müəssisələrində baş verən proseslərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Buna əsaslanaraq demək olar ki, təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsinin ümumi nəzəri mövqeləri mexaniki olaraq məktəbəqədər təcrübəyə keçirilə bilməz. onlar məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə adekvat olan yeni məzmunla doldurulmalıdır.

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsinin konkret mexanizmi kimi insan mərkəzli oriyentasiyanın təşkilati mədəniyyətinin dərk edilməsi təklif edilir və əsaslandırılır. Belə bir mədəniyyətin aparıcı xüsusiyyətləri isə keyfiyyətli təhsil üçün müəllimlərin səlahiyyət və məsuliyyət dairəsinin genişləndirilməsi, onların peşəkar və şəxsi inkişafı üçün şərait yaradılması, ilk növbədə hər bir uşağın hərtərəfli inkişafının təmin edilməsi ilə vəhdətdə məktəbəqədər yaşlı uşaqların daxili dəyərlərinin qorunmasına yönəldilməsi ilə müəyyən edilir.

Məktəbəqədər müəssisələrdə təhsilin keyfiyyəti ailəyə uşaqlarla işin müxtəlif məzmunu, formaları və metodları əsasında uşaq üçün fərdi təhsil “marşrutu” seçmək imkanı verməklə müəyyən edilir. Uşağın səriştəsi pedaqoji təsirlərdən sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, mütəmadi olaraq uşaq bağçasına gedən hər bir uşağın məktəbəqədər uşaqlıq dövrünün sonuna kimi ibtidai məktəbdə müvəffəqiyyətlə təhsil almağa hazırlığın minimum səviyyəsinə nail olacağına zəmanət, fərdin davamlı təhsili ideyasının həyata keçirilməsini təmin edir. Tədris prosesinin strukturuna uyğun olaraq məktəbəqədər təhsilin keyfiyyəti şagirlərin sağlamlıq səviyyəsi və onların təhsil prosesində nailiyyətləri vasitəsilə təhsil prosesinin həyata keçirilməsinin keyfiyyəti, tədris prosesinin həyata keçirilməsi üçün şəraitin keyfiyyəti, məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin idarə edilməsinin keyfiyyəti komponentləri ilə müəyyən edilir.

Açar sözlər: məktəbəqədər təhsil, keyfiyyət, uşaq, tədris, yaş dövrü.

QUALITY MANAGEMENT IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION INSTITUTIONS

ABSTRACT

The prioritization of educational quality as the core of education policy makes the search for effective mechanisms of its management extremely relevant at all levels of the education system, starting from preschool institutions. The preschool age period, characterized by its uniqueness, is

defined as the stage of a child's holistic development and the formation of the foundations of "a cultured individual".

As one of the types of educational institutions, preschool institutions are undoubtedly associated with providing unified attention to children's upbringing, education, and development, and they possess general characteristics common to all children. At the same time, the activities of preschool institutions differ significantly from those in other educational institutions due to the specific age of the children they serve. Based on this, it can be stated that general theoretical approaches to managing educational quality cannot be mechanically applied to preschool practice; instead, they must be adapted and enriched with new content appropriate to the specific characteristics of preschool institutions' functioning.

As a specific mechanism for managing the quality of education in preschool institutions, the understanding of an organizational culture oriented toward a human-centered approach is proposed and substantiated. The key features of such a culture include expanding the scope of teachers' authority and responsibility to ensure quality education, creating conditions for their professional and personal development, and, above all, focusing on preserving the intrinsic values of preschool-aged children in conjunction with ensuring each child's holistic development.

The quality of education in preschool institutions is determined by providing the child with an individualized educational 'pathway' based on the diverse content, forms, and methods of working with children and involving families. Ensuring the child's competence, social protection from pedagogical influences, and guaranteeing that every child attending preschool regularly will achieve at least the minimum level of readiness for successful primary education by the end of the preschool period, contributes to the implementation of the idea of lifelong learning. In accordance with the structure of the educational process, the quality of preschool education is defined through components such as the children's health status and achievements in the educational process, the quality of the learning environment, and the quality of preschool institution management.

Keywords: preschool education, quality, child, teaching, age period.